

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Орынғалиева Шолпан Оралғалиевна

E-mail: sh.oryngalieva@gmail.com

PhD доктор, и.о.доцента кафедры педагогики и психологии

УО «Alikhan BokeikhanUniversity», Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672804>

Приоритетными направлениями, обозначенными Министерством высшего образования и науки РК в профессиональном стандарте «Педагог» является описание знаний, умений и навыков, а также компетенций, необходимых преподавателям ОВПО, создание ориентиров для формирования образовательных программ послевузовского образования, курсов переподготовки и повышения квалификации.

Успешность профессионального роста педагога образовательного учреждения возможна в контексте оптимизации его психологической компетентности, которая способствует саморазвитию и самореализации в профессии, росту творческого потенциала, личностного и профессионального самосознания, что приводит к эффективности профессиональной деятельности [1].

Задачи, способствующие формированию психологической компетентности: первая задача-прогноз психологической эффективности методов, используемых в педагогической деятельности.

Вторая задача-избежать дублирования в содержании одних и тех же мероприятий, психологических целей в направлении усилий на достижение. То есть психологическое образование позволяет педагогу занять важную критическую позицию в определении целесообразности внедрения педагогических инноваций.

Практический и личностно-ориентированный характер обучения привел к изменению идеи ориентации. Можно сказать, что его содержание связано с

усилением психологического и практико-ориентированного характера профессиональной подготовки к высшему образованию для программ подготовки специалистов, внедрением идеи компетентностного постаменты, позволяющего комплексно решать проблемы развития личности будущего специалиста. Психологическую компетентность будущего учителя следует рассматривать как системное явление по ряду причин.

В-третьих, о психологической компетентности учителя можно говорить в тех случаях, когда его психологические знания, умения и навыки систематичны, фактически соответствующие им психологические качества и способности. С учетом содержания данного размерного пространства разработана модель психологической компетентности будущих педагогов как системного явления.

Ядро психологической компетентности состоит из личностных качеств человека. Ученые выделяют различные психологические качества как внутреннюю основу психологических качеств. Так, по Н.В. Яковлевой [2] психологическая компетентность выражается в саморегуляции, по А.К. Марковой [3]-в психологических качествах и профессионально-психологических позициях, а согласно Р. И. Овчаровой - в рефлексии [4].

Личностное развитие, как пишет Якиманская И.С., это ясность профессиональной позиции в формировании психологической компетентности с развитием концепций обучения, психологических знаний, умений, навыков и роли психологии в педагогической деятельности, умение использовать психологическую информатизацию в работе с учащимися, оценка состояния ребенка, уровня развития познавательных процессов, личностных характеристик, а также психологических проблем и находить рациональный способ общения, приписывать обучающемуся психологически грамотный и педагогический подход [5].

С точки зрения Л.А. Лазаренко [6], психологическая компетентность современного педагога заключается в способности воспринимать

психологическую информацию, ощущать ее, выстраивать систему общения на основе хода деятельности, принимать грамотные психологические решения.

Е.С. Алешина и И.С. Клецина [7] рассматривают социально-психологическую компетентность как значимый фактор формирования педагогических способностей у студентов педагогического вуза.

Э.Ф. Зеер, изучавший психологию профессии и проблему профессиональных достижений, рассматривал компоненты профессиональной компетентности как способность к социальному сотрудничеству, эффективное решение профессиональных задач, самостоятельная оценка результатов своего труда, поиск новых профессиональных знаний и умений, специальная компетентность, включающая умение рефлексия, конструктивное преодоление профессиональных кризисов и деформаций, готовность к повышению профессиональной квалификации [8]. Изучение психологической компетентности, начатое с изучения отдельных ее видов, приобрело максимально интегративный характер и сегодня рассматривается как проблема компетентного стиля жизни.

Демидова И.Ф. [9] определяет психологическую компетентность через систему психологических знаний и умений. Согласно авторской концепции, психологическая компетентность-это сложное личностное знание, представляющее собой совокупность психологических знаний и умений, связанных с предшествующим знанием, основанным на них. Содержание психологического образования трактуется как наличие информации из различных областей психологической науки, а психологические умения-как способность грамотно составлять педагогическую деятельность на основе психологии. Кроме того, содержание психологической компетентности было разделено на две стороны:

- познавательные (знание того, что делать в педагогических ситуациях);
- поведенческий (умение делать и осуществлять).

В нашем исследовании рассматривалась важность включения в структуру психологической компетентности педагога коммуникативных, интеллектуальных и социально-психологических компетенций. При этом факторами, определяющими психолого-педагогическую компетентность педагога, являются:

- индивидуальные особенности (особенности характера, особенности темперамента, направленность);
- психическое состояние и, прежде всего, настроение;
- эффективность социализации (например, нарушение социализации приводит к возникновению эмоциональной глухоты или агрессивности);
- особенности культурных различий;
- специальная психологическая подготовка.

Литература:

1. Об утверждении профессионального стандарта для педагогов (профессорско-преподавательского состава) организаций высшего и (или) послевузовского образования. Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 ноября 2023 года № 591.
2. Алешина Е.С., Клецина И.С. Социально-психологическая компетентность как фактор формирования психологических способностей // Психология учителя: тез. докл. 7-го съезда общества психологов СССР. – М., 1989. – С. 14-16.
3. Гутко А.В. Психологическая компетентность в структуре профессиональной подготовки будущего педагога // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2011. – Т. 13. – С. 1375-1377.
4. Демидова И.Ф. Развитие психологической компетентности студентов – будущих учителей: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. – СПб., 1993. – 203 с.

5. Лазаренко Л.А. Психологическая компетентность педагога как фактор профессионализации // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – №1. – С. 67-68.
6. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 107 с.
7. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Gaudeamus, 2006. – 336 с.
8. Яковлева Н.В. Психологическая компетентность и ее формирование в процессе обучения в вузе: на материале деятельности врача: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. – Ярославль, 1994. – 277 с.
9. Якиманская И.С. Динамика готовности к инновациям у современных педагогов // Сб. науч. тр.SWORLD. – 2011. – Т. 21, №3. – С. 26-33.